

PAISAGENS SENSORIAIS: UMA PERSPECTIVA DE ARTE PÚBLICA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

PAISAJES SENSORIALES: UNA PERSPECTIVA DEL ARTE PÚBLICO EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Rosely kumm

Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
rosely.kumm@gmail.com

Aparecido José Cirilo

Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
aparecido.cirilo@ufes.br

Resumo

Todas as manifestações humanas em que os povos expressam características particulares de ser, viver e estar no mundo, constituem aspectos simbólicos de sua cultura. Intrínsecas à paisagem, essas características simbólicas expressam-se no todo: na linguagem, na arte e no espaço, captada não apenas visualmente, mas também de forma sensível por meio dos sons, cheiros, sabores, imagens e do tato, que por sua vez, criam memórias afetivas. Conforme o tempo histórico e ambientes específicos, as manifestações culturais vão adquirindo diferentes formas e expressões, o que deixa evidente que se trata de um processo híbrido e dinâmico, transmitido pelas gerações; ele se cria e recria no cotidiano, sendo visível na paisagem pública. Desse modo, ao direcionar esse contexto para a esfera educacional, especialmente a educação patrimonial, a salvaguarda da identidade tanto individual quanto coletiva enraizada na cultura local, emerge como uma proposta significativa de arte-educação. Tal abordagem pode ser fomentada não somente na educação formal, mas também em instituições como as APAEs, que se dedicam à educação inclusiva e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência física, mental ou múltipla. Diante disso, este estudo que se insere como proposta de pesquisa desenvolvida no Laboratório de Pesquisa e Extensão em Arte - LEENA/UFES, tem como locus de ação a APAE da cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. Seu principal objetivo foi criar estratégias que direcionam práticas artísticas voltadas à percepção sensível e inclusiva da arte pública, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem por meio da arte. Os resultados obtidos indicaram que ao investigar as relações de afeto e sensibilidade existentes entre a cidade e seus habitantes, a arte pública pode ser um referencial na paisagem que parece ser facilmente identificado pelos usuários, sendo uma ferramenta valiosa

para mediadores em arte, contribuindo no processo de arte educação a partir da cultura local.

Palavras-chave: Paisagem; arte pública; arte educação; educação inclusiva.

Abstract

Todas las manifestaciones humanas en las que las personas expresan características particulares de ser, vivir y estar en el mundo, constituyen aspectos simbólicos de su cultura. Intrínsecas al paisaje, estas características simbólicas se expresan en su conjunto: en el lenguaje, el arte y el espacio, captados no sólo visualmente, sino también sensitivamente a través de sonidos, olores, sabores, imágenes y tacto, que a su vez, crean recuerdos afectivos. Dependiendo del tiempo histórico y de los entornos específicos, las manifestaciones culturales adquieren diferentes formas y expresiones, lo que deja claro que se trata de un proceso híbrido y dinámico, transmitido a través de generaciones; se crea y recrea en la vida cotidiana, siendo visible en el paisaje público. Así, al dirigir este contexto al ámbito educativo, especialmente a la educación patrimonial, la salvaguarda de la identidad tanto individual como colectiva arraigada en la cultura local emerge como una propuesta significativa para la educación artística. Este enfoque se puede fomentar no sólo en la educación formal, sino también en instituciones como las APAE, que se dedican a la educación inclusiva y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física, psíquica o pluridiscapacidad. Por lo tanto, este estudio, que forma parte de una propuesta de investigación desarrollada en el Laboratorio de Investigación y Extensión en Arte - LEENA/UFES, tiene como lugar de acción la APAE en la ciudad de Domingos Martins, en Espírito Santo. Su principal objetivo fue crear estrategias que orienten las prácticas artísticas encaminadas a la percepción sensible e inclusiva del arte público, contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje a través del arte. Los resultados obtenidos indicaron que al investigar las relaciones de afecto y sensibilidad que existen entre la ciudad y sus habitantes, el arte público puede ser un referente en el paisaje que parece ser fácilmente identificado por los usuarios, siendo una herramienta valiosa para los mediadores del arte, contribuyendo a el proceso de educación artística basado en la cultura local.

Keywords: Paisaje; arte pública; educación artística; educación inclusiva.

PAISAGENS SENSORIAIS - O ESPAÇO EXPERIMENTAL DA PAISAGEM

Uma paisagem possui uma série de características objetivas e subjetivas que são indefinidas. No entanto, essa pesquisa propõe que, pela ótica de determinados autores, a ideia de paisagem possui características sensoriais, adquiridas a partir da experiência sensível, que contribui para a construção gradual do sentido espacial. Segundo o autor espanhol Javier Maderuelo, a paisagem “não é uma coisa [...] tampouco é a natureza”, mas um emaranhado constructo de diversas variáveis sensíveis, psicológicas e afetivas

que são elaboradas na mente humana, através dos fenômenos culturais de acordo com o tempo histórico e ambiente específico (MADERUELO, 2006, p.17). Como representação do ambiente físico, a paisagem é o outro, algo que está de fora e nos rodeia; mas como construção cultural é algo diretamente ligado ao indivíduo ou uma comunidade, sendo uma tradução obtida a partir da impressão sensível que seus habitantes têm ao percorrê-la todos os dias (MADERUELO, 2006, 36). Diante do pensamento do autor, é possível observar a indissociável relação entre a cultura humana e a natureza, mediante a experiência contemplativa de uma paisagem.

(...) el paisaje no es una cosa, no es un objeto grande ni un conjunto de objetos configurados por la naturaleza o transformados por la acción humana. El paisaje tampoco es la naturaleza ni siquiera el medio físico que nos rodea o sobre el que nos situamos. El paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura (MADERUELO, 2016, p. 17).

Na perspectiva da geografia, os estudos sobre a paisagem propõem uma descrição objetiva dos caracteres geográficos da Terra e sua divisão por territórios e regiões. No entanto, o geógrafo brasileiro, Milton Santos, discute a paisagem como uma construção social moldada refletindo suas dinâmicas políticas e econômicas que afetam a vida cotidiana dessa sociedade. Nesse sentido, descreve a paisagem como “tudo aquilo que a vista alcança, não apenas as formas, mas também as cores, odores e sons proporcionados pela experiência de vivenciá-la (SANTOS, 1998, p.61)”. Logo, sendo ela tudo que a vista alcança, sua imagem parece ser o resultado da relação entre o homem e seu entorno, da experiência individual ou coletiva de habitar o espaço; sendo projetada e construída refletindo suas estruturas sócio políticas que a definem e transformam.

Juntos, o pensamento de ambos os autores expressam uma visão de mundo sujeita a uma marca da civilização que vive, ou viveu, naquele lugar, como um retrato da ação humana sobre o espaço e que faz parte de sua cultura. Nesse contexto, a paisagem urbana se apresenta ao público como um conjunto panorâmico de informações presente na cidade, suficientemente consolidado na opinião pública que representa o acúmulo de incontáveis camadas de significados, sobrepostas pelo tempo no espaço cotidiano. São narrativas culturais que formam um conhecimento sintético de linguagens presente nas edificações, nas praças, na arte pública e no conjunto de cores que pairam sobre as ruas.

e de criação, se estende por várias tendências e vários movimentos artísticos. No entanto, a presente pesquisa acadêmica se volta para a produção artística pública de cunho histórico e patrimonial, que ao ser inserido no espaço cotidiano, representa um marco memorial da cultura local. Quando um artista desenvolve uma proposta que se apropria do espaço

público como suporte de criação, sua obra fará parte do grande conjunto de elementos que compõem a paisagem, instituída pelos modos de construção cultural. Logo, a paisagem é fruto de um acordo coletivo que depende da aceitação de quem vive naquele espaço.

Assim, a proposta que apresentamos se estruturou a partir da experiência sensível realizada com usuários da APAE Domingos Martins, em processos de percepção afetivas de aspectos da identidade local, materializados como obra no espaço público. A análise dos dados se deu pela experiência a partir da observação, compartilhamento, e da apresentação de propostas didáticas que abordaram a obra “Os Dançarinos”, do artista capixaba Hipólito Alves, encontrada na Praça Arthur Gerhardt, no centro de Domingos Martins. O propósito dessa pesquisa foi refletir sobre arte pública como um elemento da paisagem cotidiana, acionador da noção de pertencimento e de identidade, buscando, por meio da prática artística com os usuários da APAE, criar estratégias de mediação cultural que possam proporcionar educação patrimonial de maneira inclusiva.

PAISAGENS SENSORIAIS: CULTURA PRESENTE E ATUANTE

O Espírito Santo recebeu imigrantes de diversas partes da Europa, principalmente de partes da Alemanha e do norte da Itália que, junto com os portugueses, africanos e indígenas (aqui já residentes), deram os traços principais da cultura capixaba. Logo, a região Serrana do Estado, foi principalmente ocupada por imigrantes de origem alemã, italiana, holandesa e pomerana, que aos poucos, formaram pequenas comunidades rurais ao longo das montanhas, centradas na agricultura familiar e na manutenção de sua cultura originária. Dentre elas, a cidade de Domingos Martins (que possui o mesmo nome do município), é um exemplo importante dessa história. Fundada em 20 de outubro de 1893¹, após sua emancipação política do município de Viana, Domingos Martins sempre se manteve ligada ao cenário político, econômico e cultural do estado.

Devido aos referidos processos de imigração, a cidade possui fortes traços da cultura alemã, italiana e pomerana. Esse fato é possível de ser comprovado pela presença de diversas obras públicas que refletem seu papel na história e na cultura local. São esculturas, obras arquitetônicas e marcos memoriais que se caracterizam em categorias e subcategorias classificadas como religiosas, políticas e artísticas, sendo de maioria, intervenções planejadas para se acomodarem em pontos estratégicos da paisagem urbana como: avenidas, praças, bairros e calçadas espalhadas sutilmente ao longo da cidade e nos distritos próximos. Em sua maioria, a arte pública inserida na paisagem da cidade se encontra em boas condições, com placas de identificação e entorno bem preservado.

1 Disponível em <https://www.domingosmartins.es.gov.br/detalhe-da-materia/info/imigracao/8919.10.5281/ZENODO.15730121>

Um exemplo que também evidencia a influência da cultura europeia na cidade são as danças folclóricas, preservadas por gerações, em que pessoas de todas as idades - idosos, crianças, jovens e pessoas com deficiência física ou intelectual - expressam sua arte. Dançar, segundo a tradição germânica, é sinônimo de celebrar, ficar alegre por uma data especial, por um casamento, um nascimento, em ação de graças pela colheita, pela chuva, por um desejo alcançado, acontecimentos que significam conquistas, fartura e prosperidade para a família e a comunidade.

Dentre diversos grupos de dança consolidados atualmente na cidade e no interior do município, o Bergfreunde foi o primeiro grupo folclórico alemão do estado do Espírito Santo, criado em 25 de fevereiro de 1984, com intuito de resgatar, preservar e difundir a cultura germânica para ser reconhecida também num panorama Estadual. O grupo realiza diversas apresentações por ano, sendo a maioria em território capixaba, havendo convites frequentes para realizar apresentações em outros estados brasileiros.

Tristemente, em setembro de 2017, voltando de uma apresentação em Juiz de Fora (MG), o ônibus no qual o grupo viajava foi atingido em um grave acidente na rodovia BR 101, provocando uma tragédia com várias vítimas fatais, marcando a trajetória do grupo e de toda cidade de Domingos Martins. Em vista deste acontecimento, no ano de 2022 foi inaugurada na Praça Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, a obra “Os Dançarinos” do escultor capixaba Hipólito Alves. A escultura pesa 500 kg, e foi modelada em argila e fundida com liga de minério e calcita; a base do pedestal foi construída de alvenaria para suportar o peso da escultura. Tem a forma de um casal de dançarinos vestidos com roupas típicas, e no pedestal foram colocadas, junto a placa de identificação, 11 estrelas com as fotos e nomes das pessoas a quem a comunidade presta homenagens.

Figura 1: Praça Arthur Gerhardt - Centro de Domingos Martins. 2023. Fonte: acervo dos autores.

Essa obra (figura 1), integra o conjunto paisagístico escultórico da cidade que relembra não apenas as vítimas do acidente, mas também o fato de que sua vida era dedicada à manutenção das tradições locais. Pois, as características de uma cidade são moldadas de maneira conjunta pelas relações culturais, políticas, econômicas e sociais, que são gradualmente consolidadas pela própria sociedade que vive naquele espaço, estando em correlação com as estruturas de influência histórica. Para seus moradores, esse contexto incide diretamente em sua percepção do espaço cotidiano. Nesse sentido, a escultura “Os Dançarinos”, criada por Hipólito Alves e concebida em resposta ao anseio da comunidade de Domingos Martins, exemplifica de maneira notável o poder da arte em transfigurar o cenário urbano. A obra não apenas se tornou um ponto de referência que reconfigurou a identidade da praça onde foi erigida, mas também enriqueceu a narrativa simbólica do espaço público. Dotada de duplo significado para a cultura local, a escultura evoca tanto um episódio doloroso que perpetua a memória de perdas significativas, servindo como um lembrete da fragilidade da vida; quanto celebra a vivacidade e a alegria expressadas pela dança, elemento intrínseco à vivência e à expressão artística na cultura de Domingos Martins.

PAISAGENS SENSORIAIS: UM RELATO DAS EXPERIÊNCIAS NA APAE DE DOMINGOS MARTINS.

A APAE nasceu no Brasil em 1954, primeiramente no Rio de Janeiro, posteriormente se consolidou em todo território nacional, sendo independente das instituições formais de ensino, mantendo os princípios originais de apoio e assistência à pessoa com deficiência e sua família. Ela se caracteriza por ser uma instituição de cunho social, cujo objetivo é promover a atenção integrada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, independente da faixa etária ou classe social. Sendo assim, seu campo de atuação se estende para além dos serviços de educação, saúde e assistência social, construindo uma rede de efetivações em defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

São espaços de apoio que oferecem atendimento nas diversas áreas clínicas, sociais e psicológicas, tanto a pessoa com deficiência, quanto a familiares, além de práticas educativas e lúdicas que combinam atividades cotidianas de caráter sensório motor com práticas que estimulam a expressão pessoal. A APAE de Domingos Martins - APAE/DM - foi fundada em fevereiro de 2003, por familiares de pessoas com deficiência que residiam no município, pois a região não dispunha de nenhum tipo de serviço especializado para o melhor desenvolvimento psicossocial, motor e pedagógico das pessoas com deficiência, e os responsáveis, normalmente os pais, tinham que buscar assistência em outros municípios, sem garantia de adquirir atendimento.

A princípio, a instituição começou a atuar sem dispor da própria sede. Somente em 2006, com a parceria de entidades parceiras, foi possível construir o prédio e as devidas instalações da instituição. Atualmente, a APAE de Domingos Martins atende usuários moradores dos sete distritos que compõem o município, sendo que a maioria reside na zona rural, fato que dificulta o seu acesso à Instituição. Ciente desse cenário, a prefeitura do município disponibiliza transporte gratuito de ida e volta, casa até a instituição, garantindo o acesso e permanência.

Nossa pesquisa de campo se iniciou pelo acompanhamento das atividades na sala de Arte Terapia, onde se desenvolve um trabalho no qual as práticas artísticas começam pelo desenvolvimento das sensações - pelo uso das cores, sons e cheiros - e do pensamento criativo, salientando o potencial singular de cada usuário. Nesse sentido, os usuários não são apenas observadores passivos do conhecimento artístico, eles atuam como sujeitos ativos no processo artístico, como base em sua criatividade, respeitando seus interesses e limitações.

Diante da imersão na sala de Arte Terapia, foi possível identificar usuários com deficiências motoras, psíquicas e síndromes como Down e Espectro Autista. Logo, é importante ressaltar que, diante de um público tão variado e complexo, a oportunidade de trabalhar com diferentes habilidades e potencialidades propôs que essa pesquisa pensasse em um ensino da arte mais abrangente e interior, que age de dentro para fora e não estabelece normas ou padrões. Promovendo a inclusão e desorganizando hierarquias e preconceitos comumente colocados.

Além disso, esse momento de imersão permitiu destacar quais atividades parecem ser melhor aproveitadas pelos usuários, partindo de relações de afeto estabelecidas a partir do que eles mais gostam ou não gostam, o que lhes traz desconforto ou pertencimento, podendo despertar interesse e entusiasmo, além de promover um trabalho que melhor se adapte ao público. Atividades de experimentação artística que permitem o uso de diferentes materiais, provoca estímulos sensoriais percebidos de forma diferente em cada um deles. Assim sendo, ao desenvolver uma proposta didática a ser realizada na APAE, foi preciso considerar a percepção sensível dos usuários para com os materiais (forma, cor, textura, cheiro) e a disponibilidade de equipamentos. Pois, apesar de serem cedidos diversos tipos de papeis, materiais gráficos e tintas, a APAE não dispõe de monitores ou projetor para exibir imagens. Em vista disso, a proposta foi adaptada e totalmente confeccionada à mão pela pesquisadora deste estudo, usando os materiais disponíveis que são melhor “aceitos” ou “preferidos”, pelo público a quem se destina. Este efeito favoreceu percepções interessantes a serem mencionadas nesta pesquisa:

Composta por duas partes, a proposta apresentou a obra pública “Os Dançarinos”, do artista capixaba Hipólito Alves, como elemento referencial que compõem a paisagem da Praça Arthur Gerhardt, em Domingos Martins. A primeira parte é composta por outro desenho em aquarela, representando a Praça, sem o monumento, ou seja, faltando esse elemento na paisagem. A segunda parte é outro desenho, desta vez feito com marcador permanente sobre papelão, representando a obra “Os Dançarinos”, cujos espaços em torno da “obra” foram vazados/cortados com a tesoura, desprendendo o monumento da paisagem na qual foi instalada.

Figura 2: Proposta de representando a Praça Arthur Gerhardt que aborda a inserção da obra ao espaço público. Fonte: acervo dos autores.

Os dois desenhos foram apresentados aos usuários individualmente e sobrepostas, conforme a dinâmica de leitura de imagem. A princípio, iniciamos um diálogo sobre a paisagem da cidade e da Praça (que abriga a maior parte dos monumentos públicos do município) para então apresentar o desenho representando o monumento “Os Dançarinos”. Por se tratar de uma proposta artesanal, houve um instante de interesse sobre o desenho, sua autoria, e o material que gerou a necessidade/impulso de tocar, sentir e introduzir os dedos nos espaços vazados do desenho. Após esse momento, novamente retomamos o diálogo através da seguinte pergunta: “- *Você já viu esse monumento? Onde ele fica?*”

Num segundo momento, foi apresentada a aquarela da Praça com a pergunta: “- *Você reconhece essa paisagem? Sente falta de alguma coisa?*”. A maioria das respostas foram positivas, identificando imediatamente o lugar: “- *Sim, já estive nesse lugar!*”; “- *É na pracinha da cidade.*”

Quanto à pergunta: “*Você sente falta de alguma coisa?*”, as respostas foram bem variadas: “- *Tem alguma coisa faltando bem aqui!*”, e apontou com o dedo para o local em que o monumento deveria estar.

“- *Normalmente vejo muitas pessoas circulando ou sentadas nos bancos da Praça.*” Ou seja, a criança sentiu falta do ritmo promovido pela dinâmica das pessoas na paisagem, elementos que não havia na aquarela.

Ao identificar “*é na praçinha da cidade*”, numa simples representação em aquarela e papelão, remete a um entendimento consistente do usuário acerca do ambiente na qual está inserido - sua percepção espacial - na qual buscamos destacar como as práticas artísticas podem marcar positivamente a experiência dos sujeitos no processo de aprendizagem. Pois, a paisagem urbana é edificada progressivamente, em que cada elemento carrega consigo uma narrativa histórica específica. Estas narrativas não são apenas cronológicas, mas também sociais e culturais, pois elas revelam as prioridades e os valores da sociedade que as criou. Daí o apreço pela integração dos usuários aos espaços públicos, que criam suas próprias interpretações a respeito deste espaço.

Diante de “*Normalmente vejo muitas pessoas circulando ou sentadas nos bancos da Praça*”, ela parece expressar sua percepção da paisagem através da falta do movimento de “ir e vir” das pessoas. O fluxo transitório das pessoas pela cidade provoca um ritmo que é captado pelo observador durante a experiência vivenciada no espaço. Na continuidade deste pensamento, pode-se destacar novamente o pensamento de Yi-Fu Tuan, de que o espaço experimental está relacionado com a forma em que o ser humano interage com o ambiente e seus elementos, sendo estes objetos, ou as pessoas que também convivem neste mesmo espaço, com quem desenvolve-se uma relação afetiva. Ou seja, podemos considerá-la um organismo vivo de expressão tangível das aspirações e realidades sociais e econômicas da sociedade que a constroi e a habita.

A partir do diálogo compartilhado sobre suas experiências espaciais, a próxima proposta foi conduzida aos usuários de maneira muito natural. Por meio do uso de um carimbo com a figura de uma estrela de quatro pontas (também feito a mão pela pesquisadora), foi direcionada uma atividade que destacasse a função das estrelas como elementos iconográficos do monumento, carimbando 11 estrelas coloridas em um papel de cor escura, representando as 11 estrelas encontradas no monumento.

Em outro momento, foi proposta uma atividade de construção de uma fotocoloragem. Esta tarefa envolvia associar imagens do monumento “Os Dançarinos” e de outros monumentos da Praça Arthur Gerhardt, com outras imagens de revistas e jornais que

representassem elementos identificados pelos participantes como parte da paisagem da praça, com a qual eles tiveram contato. A ideia era criar uma “paisagem pessoal” que refletisse a experiência sensível de estar nesse espaço. A atividade buscava evidenciar elementos que evocassem memórias afetivas, como caminhar pela praça com alguém especial, em uma data significativa, comer pipoca, observar as pessoas, brincar junto e apreciar os monumentos públicos.

Figura 3: Processo da prática de fotocoloragem. Fonte: acervo dos autores.

O resultado dessa colagem foi fotografado com o celular, impresso em papel fotográfico e novamente levado para a APAE e entregue aos usuários. A partir de um diálogo sobre as impressões dos usuários referente a experiência da prática artística, as fotocoloragens foram expostas no corredor da instituição por um curto período de tempo, para então serem levadas pelos usuários para casa, como presente.

Através do processo cultural e artístico urbano, despertado na esfera da educação patrimonial, desenvolveu-se propostas que evidenciam, aos poucos, as obras da cidade. Por intermédio dessas práticas educativas, os usuários foram convidados a explorar e interpretar o patrimônio cultural em seu contexto urbano, por meio da experimentação artística. Tais práticas também promoveram o diálogo entre os indivíduos e o espaço público, incentivando a apreciação e o entendimento das narrativas históricas e sociais embutidas nas obras de arte e nos monumentos urbanos.

As práticas educativas realizadas na APAE, até aqui descritas, têm demonstrado que a arte pública pode representar um recurso pedagógico valioso para a educação inclusiva. Sua natureza acessível que facilmente pode levar ao engajamento têm promovido a

inclusão social e cultural entre os usuários. Durante as sessões de mediação, quando a mediadora facilitou o diálogo entre os participantes, emergiram narrativas pessoais que evocaram memórias afetivas. Essas memórias conectaram os usuários da APAE emocionalmente com sua comunidade, pois a arte pública reflete e celebra a cultura e a história locais, reafirmando que as pessoas com deficiência são integrantes essenciais da sociedade, compartilhando e enriquecendo o patrimônio coletivo com suas próprias memórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura de um povo é um tecido vivo de suas experiências, valores e visões de mundo. Essa riqueza simbólica se integra profundamente à paisagem, manifestando-se em todos os aspectos da vida coletiva e individual: na linguagem, na arte, na percepção do tempo e do espaço, e na relação com a natureza. As percepções são captadas não somente pela visão, mas também de maneira sensível, por meio de sons, volumes e cores, tecendo memórias sensoriais. Essas experiências sensoriais são acumulativas e constroem a identidade cultural de um povo, estabelecendo um vínculo emocional com a paisagem, seja ela urbana ou rural, natural ou modificada.

A pesquisa em questão explorou o impacto da mediação artística em atividades de arte pública na sala de Arte Terapia da APAE, evidenciando a sensibilização perceptiva dos usuários. Até o presente momento, as práticas educativas promovem o diálogo entre os indivíduos e o espaço público, incentivando a apreciação e o entendimento das narrativas históricas e sociais embutidas nas obras e nos monumentos urbanos. Diante disso, os resultados desse estudo indicam que a arte pública é um referente que foi imediatamente identificado pelos usuários, por conta de sua natureza educativa e integrada ao espaço urbano. Tais práticas artísticas, focadas na arte pública, podem contribuir para que os usuários da APAE, possam perceber a arte como parte de suas identidades pessoais e territoriais.

Nesse sentido, por meio da mediação artística, os usuários foram conduzidos por uma jornada de descobertas que estimula a curiosidade e fomenta o senso crítico, permitindo-lhes não apenas observar, mas também refletir sobre o significado e o impacto dessas obras em suas próprias vidas e na identidade coletiva da comunidade. Dessa forma, a educação patrimonial se torna uma ferramenta para a construção de cidadania, reforçando o respeito e a valorização do legado cultural e incentivando a preservação e a renovação do patrimônio artístico da cidade. Conclui-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados à medida que a pesquisa e a prática educativa proporcionaram que a pessoa com deficiência pudesse enxergar o espaço, e seu complexo acervo visual, consciente de si, pois se reconhece como integrante da história local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Ana Mae. **A Imagem no Ensino da Arte**. Ed.: Perspectiva - 5ºed. - São Paulo - SP, Brasil. 2004.

CIRILO, José. **Destinos poéticos da paisagem: (des)apropriações autorais na obra colaborativa - entre Saudades e Guerrilhas**. em: Revista Signum. Londrina: Estudos De Linguagem, v. 20, pp. 76-99, 2017.

CIRILO,_____. **As tensões do efêmero: Quando a apropriação coletiva revela a natureza da arte pública em objetos identitários em comunidades populares**. Em: Outro Ponto de Vista - Práticas colaborativas na arte contemporânea. Orgs: José Cirillo; José Luiz Kinceler; Luiz Sérgio de Oliveira. Vitória: PROEX/UFES, pp.: 209-224, 2015.

MADERUELO, Javier. **El paisaje: génesis de un concepto**. - 2º ed. - Ed.: Abada; Madrid. 2006.

PRODANOV. Cleber; FREITAS, Ernani. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. Editora Feevale - Novo Hamburgo, RS, 2013.

SANTOS, Milton. **Metamorfose do Espaço habitado**. Ed.: hucitec - 2º ed. - São Paulo, 1991.

TUAN, Yi-Fu. **Espaço e lugar: a perspectiva da experiência**. Ed.: Difel; São Paulo. 1983.

ROSELY KUMM

Arte educadora e pesquisadora capixaba cuja sua pesquisa explora a percepção e a construção da paisagem através da arte e do pensamento estético, analisando como as práticas culturais e artísticas podem influenciar na compreensão e apreciação da paisagem. **Além disso**, é pesquisadora do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes - Leena - na Ufes. ID Lattes: 4579476998031846

APARECIDO JOSÉ CIRILO

Pós-doutor em Artes pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É artista e Pesquisador Produtividade PQ2 CNPQ. Atualmente, é professor Titular da Universidade Federal do Espírito Santo, sendo professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Artes (PPGA/UFES), e coordenador do LEENA-UFES. Desenvolve pesquisas e projetos sobre ecossistemas urbanos e arte pública, observados pelo processo criativo com financiamentos do CNPQ, CAPES e FAPES. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6864-3553>